

TRICHODERMA TURKUMIGA MANSUB ZAMBURUG‘LARINI ANTAGONISTIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH

Usanova Anora Orifjon qizi¹, Sultonov Mirvohid Shuxratulla o‘g‘li², Jumanazarov G‘ayrat Xusanovich³

^{1,2}Toshkent davlat agrar universiteti talabasi, ³Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220623>

Аннотация. Мақоллада Toshkent viloyatida qishloq xo‘jaligi ekinlari bilan band bo‘lgan dala tuproqlaridan namuna olib kelib laboratoriya sharoitida tuproq namunalaridan *Trichoderma turkumiga mansub Trichoderma koningii, Trichoderma lignorium va Trichoderma harzinum zamburug‘ turlarini ajratib olinganligi va ekib ko‘paytirilganligi hamda qishloq xo‘jalik ekinlarida kasallik qo‘zg‘atuvchi tuproq fitopatogeni hisoblangan Fusarium turkumiga kiruvchi zamburug‘lariga nisbatan antagonistik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan.*

Калит сўзлар: Tuproq, antagonist, zamburug‘, fitopatogen, *Fusarium, Trichoderma, kasallik, turkum.*

Аннотация. В статье приведены сведения о выделении и размножении грибов *Trichoderma koningii, Trichoderma lignorium и Trichoderma harzinum* из образцов почвы, взятых с сельскохозяйственных полей Ташкентской области, а также об их антагонистических свойствах по отношению к грибам рода *Fusarium* — почвенным фитопатогенам, вызывающим заболевания сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: Почва, антагонист, гриб, фитопатоген, *Fusarium, Trichoderma, болезнь, семейство.*

Abstract. The article provides information on the isolation and propagation of *Trichoderma koningii, Trichoderma lignorium, and Trichoderma harzinum* fungi from soil samples taken from agricultural fields in the Tashkent region, as well as their antagonistic properties against *Fusarium* fungi, which are soil-borne phytopathogens that cause disease in agricultural crops.

Keywords: Soil, antagonist, fungus, phytopathogen, *Fusarium, Trichoderma, disease, family.*

Kirish.

Trichoderma turkumi — bu zamburug‘lar oilasiga mansub bo‘lgan mikroorganizmlar bo‘lib, ular tabiiy ekologik tizimlarda keng tarqalgan va turli xil antagonistik faollik ko‘rsatadigan xususiyatlarga ega. *Trichoderma* turkumidagi zamburug‘lar, asosan, o‘zining biologik faolligi, o‘shish va rivojlanish sharoitlariga moslashuvchanligi, shuningdek, boshqa zamburug‘lar va mikroorganizmlarga qarshi antagonistik ta‘sir ko‘rsatish qobiliyati bilan mashhurdir. Bu zamburug‘lar, o‘zining biologik kurash usullari orqali o‘simliklar va ekotizimlar salomatligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Trichoderma turkumiga mansub zamburug‘lar o‘zlarining antagonistik xususiyatlari orqali turli xil patogen zamburug‘larga qarshi kurashadi. Ular, o‘z navbatida, o‘simliklar uchun zararli bo‘lgan **Fusarium, turkumi** zamburug‘larni boshqarishda samarali yordam beradi.

Bugungi kunda, *Trichoderma* turkumiga mansub zamburug'larning antagonistik xususiyatlari ekologik jihatdan toza va samarali biologik nazorat vositalari sifatida o'rganilmoqda. Bu zamburug'lar, o'simliklarni kimyoviy pestitsidlar va boshqa zararli kimyoviy moddalar ta'siridan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi va ekologik toza agrosanoat tizimlarini rivojlantirishda samarali yechimlarni taqdim etadi.

Mazkur ishda **Trichoderma** turkumiga mansub zamburug'larning antagonistik xususiyatlarini aniqlash va ularning o'simliklar kasalliklariga qarshi kurashdagi o'rni, biologik nazorat vositalari sifatida qanday foydalanish mumkinligi ko'rib chiqiladi. *Trichoderma* zamburug'larining antagonistik xususiyatlari, asosan, ularning boshqa zamburug'lar bilan raqobatlashish, o'zining mikrobiologik faolligi, sekretsiyalangan metabolitlar va endofitik xususiyatlari orqali amalga oshiriladi. Bu xususiyatlarning o'rganilishi nafaqat biologik nazorat, balki agrotexnikaviy usullarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari. Biz tadqiqotlarimiz davomida Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi ekinlari bilan band bo'lgan dala tuproqlaridan namuna olib kelib laboratoriya sharoitida tuproq namunalaridan *Trichoderma* turkumiga mansub *Trichoderma koningii*, *Trichoderma lignorum* va *Trichoderma harzinum* zamburug' turlarini ajratib olindi va ekib ko'paytirildi.

T.lignorum zamburug'i takomillashgan zamburug'larga kiradi. Ular konidiy bandlarida hosil bo'ladigan sporalardan ko'payadi. Zamburug'ning giflari (mitseliysi) yaxshi rivojlangan, rangsiz, o'rmlab o'suvchi bo'ladi. Konidiy bandlari shoxlangan, sporalar yumaloq diametri 2,5-3,7 mkm rangsiz, 10-20 tadan bo'lib, konidiy bandlari ichida boshcha hosil qilib to'plangan bo'ladi, rangi yashil. Suvga tushganda boshchasi oson yorilib, alohida konidiylarga ajraladi.

Trichoderma zamburug'ini 1794 yili Pirson birinchi bo'lib ta'riflagan. Keyinchalik *trichoderma* turkumi turlarining biologiyasi va toksonomiyasi masalalari XIX asrning ikkinchi yarmida Tyulan tomonidan o'rganilgan. U *Trichoderma* turkumining vakillarini xaltachali zamburug' *Hypoclerarufa* ning konidiyli stadiyasiga mansub deb hisoblagan. Biroq hozirgacha *Trichoderma* turkumi turlarining soni haqida xilma-xil fikrlar bor. Ba'zi mualliflar uning to'rtta turi *T.koningli*, *T.lignorum*, *T.alba*, *T.viride* (boshqalari 2 ta turi) *T.koningli* va *T.lignorum* deb hisoblaydilar. Uchinchi xil mualliflar bitta polimorf turi – *T.viride* bor deb tan oladilar.

T.lignorum zamburug'ining O'zbekistonning turli tumanlari tuprog'idan ajratib olingan juda ko'p shtammlarini, shuningdek, O'zbekiston Fanlar akademiyasining Mikrobiologiya institutidagi shtammlarni o'rganish natijasida bir xil sharoitda o'stirilganda bir biridan doim morfologik farq qiluvchi ikkita turi borligi aniqlangan. Ulardan biri *T.lignorum*, ikkinchisi *T.koningii* ga mansub edi. Ularning mitseliysi va konidiy bandlari orasida sezilarli farq bo'lmagan, biroq konidiylari doim farq qilgan. *T.lignorum* ning konidiylari yumaloq, o'lchami 2,5-3,75 mkm, *T.koningii* niki tuxumsimon, 4-8 x 2,5-3,8 mkm bo'ladi.

Bu zamburug'larni laboratoriya sharoitida tuproq patogenlari *Fusarium* turkumiga kiruvchi zamburug'lariga nisbatan antagonistik xususiyatlarini tekshirib ko'rildi.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, *Trichoderma koningii* zamburug'i *Fusarium* turkumi vakillaridan *Fusarium javanicum* ga 11,7%, *Fusarium oxysporium* ga 12,6% va *Fusarium solani* ga 10,8% antagonistik xususiyatini namoyon qilgan bo'lsa, *F.heterospomum*, *F.lateritum* va *F.moniliforme* turlariga nisbatan antagonistik xususiyat namoyon qilmadi. *Trichoderma lignorum* zamburug'i *Fusarium heterospomum* 11,2%, *Fusarium javanicum* ga 13,4%, *Fusarium lateritum* 10,9%, *Fusarium oxysporium* ga 13,1% va *Fusarium solani* ga 12,5% antagonistik xususiyatini namoyon qilgan bo'lsa, *F.moniliforme* turlariga nisbatan antagonistik xususiyat namoyon qilmadi. *Trichoderma harzinum*

zamburug'i *Fusarium heterosporium* 12,4%, *Fusarium javanicum* ga 15,6%, *Fusarium lateritum* 12,4%, *Fusarium moniliforme* 9,8%, *Fusarium oxysporium* ga 17,3% va *Fusarium solani* ga 15,2% antagonistik xususiyatini namoyon qilgan bo'lsa, *F.lateritum* turlariga nisbatan antagonistik xususiyat namoyon qilmadi. Tajribamizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, biz tuproqdan ajratib olgan *Trichoderma* turkumi zamburug'i vakillaridan *Trichoderma harzinum* zamburug' turi boshqa turlarga nisbatan qishloq xo'jalik ekinlarida kasallik qo'zg'atuvchi tuproq fitopatogeni hisoblangan *Fusarium* turkumiga kiruvchi zamburug'lariga nisbatan antagonistik xususiyatlari yuqori ekanligi aniqlandi.

Trichoderma harzinum

Trichoderma lignorium

Trichoderma koningii

1-jadval

Trichoderma zamburug' turlarini Fusarium turkumi zamburug'lariga nisbatan antagonistik xususiyatlari

No	Zamburug' turi	Shtammlar raqami	Shtammlarning faolligi, % hisobida	<i>Fusarium heterosporium</i>	<i>Fusarium javanicum</i>	<i>Fusarium lateritum</i>	<i>Fusarium moniliforme</i>	<i>Fusarium oxysporium</i>	<i>Fusarium solani</i>
1	<i>Trichoderma koningii</i>	28	31,3	-	11,7	-	-	12,6	10,8
2	<i>Trichoderma lignorium</i>	61	39,7	11,2	13,4	10,9	-	13,1	12,5
3	<i>Trichoderma harzinum</i>	32	43,2	12,4	15,6	-	9,8	17,3	15,2

Xulosa.

Demak *Trichoderma* turkumiga mansub zamburug' shtammlarini ham qishloq xo'jalik ekinlarida kasallik qo'zg'atuvchi tuproq fitopatogeni hisoblangan *Fusarium* turkumiga kiruvchi zamburug'lariga qarshi qo'llash uchun tavsiya qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Литвинов М.А. Методы изучения почвенных микроскопических грибов. -Л.: "Наука" 1969. С.115.
2. Jumanazarov G. et al. Distribution and damage of powdery mildew disease in cassis and raspberry in Tashkent province, Uzbekistan //E3S web of conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03017.
3. Шильникова В.К., Ванькова А.А., Годова Г.В. Микробиология. М. Дрофа. 2006. 138-154.
4. Jumanazarov G. et al. Determination of the pathogenicity of the fungi *Leveillula Saxifragacearum* and *Sphaerotheca Mors Uvae* causing mildew disease //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 0200.
5. Schisler D.A., Slininger P.J., Behle R.W. The nature and application of biocontrol microbes: *Bacillus* spp. — formulation of *Bacillus* spp. for biological control of plant diseases // Phytopatology, -2004. -94: -R.1267-1271.
6. Jumanazarov G., Allayarov A., Nosirov S. Spread and Severity of Fungal Diseases of Currant Plant in the Conditions of Tashkent Province, Uzbekistan //International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash”. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – С. 1978-1986.
7. Жуманазаров Г.Х. Учредители: ООО» Издательство» Спутник+ //Актуальные проблемы современной науки. – №. 1. – С. 27-30.
8. Nazarova O., Khujaev O., Jumanazarov G. Septoria (*Septoria pistaciae* Desm.) pathogen infecting pistachio nuts in Uzbekistan and its biological characteristics //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012051